

Estrategia didáctica de enseñanza para mejorar el desempeño docente en el Cecib Rumiñahui, Ventanas. 2021

Didactic teaching strategy to improve teaching performance at CECIB

Rumiñahui, Ventanas. 2021

DOI.....

AUTORES: Merary Marcela Paredes Solano ^{1*}

Mercedes Teresa García Sánchez ²

Augusto Franklin Mendiburu Rojas ³

César Eduardo Ulloa Parravicini ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mm_paredes@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

La presente investigación nos ha mostrado que la educación en la actualidad se enfrenta al desafío de utilizar las herramientas tecnológicas, para proveer beneficios en los docentes con los recursos didácticos y conocimientos necesarios que se requieren actualmente. Por lo cual se planteó el objetivo de proponer una estrategia didáctica de enseñanza para mejorar el desempeño docente en el CECIB Rumiñahui, Ventanas 2021. En ese sentido la metodología planteada se basó en un diseño no experimental con un tipo de investigación Aplicada-Mixta-Explicativa, dado que se buscó presentar una solución a la problemática identificada como el desempeño docente, donde la población de estudio estuvo conformada por 37 personas entre docentes y padres de familia del CECIB Rumiñahui. Los resultados

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, mm_paredes@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, mt_garcia@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, amendiburur@utb.edu.ec

⁴ Universidad César Vallejo, culloa@ucvvirtual.edu.pe

mostraron que el 56.76 % de los encuestados evidencian ciertas limitación de los docentes para responder al enfoque educativo, asimismo el 43.24 % cree que aún los docentes en su desempeño no logran un adecuado entendimiento con sus estudiantes y también el 43.94 % considera que los docentes se encuentran académicamente preparados para el cumplimiento de su rol docente. Finalmente se concluyó con la elaboración de una propuesta para la implementación de una estrategia didáctica de enseñanza con la finalidad de mejorar el desempeño docente en el CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021, la propuesta muestra un nivel de relación muy significativa entre la estrategia didáctica y el desempeño docente con una relación positiva alta de $Rho = 0.853$.

Palabras clave: Estrategia didáctica, enseñanza, desempeño docente, herramientas tecnológicas.

ABSTRACT

This research has shown us that education currently faces the challenge of using technological tools to provide benefits to teachers with the necessary teaching resources and knowledge that are currently required. Therefore, the objective of proposing a teaching didactic strategy to improve teaching performance at CECIB Rumiñahui, Ventanas 2021 was raised. In this sense, the proposed methodology was based on a non-experimental design with a type of Applied-Mixed-Explanatory research. , given that it was sought to present a solution to the problem identified as teaching performance, where the study population was made up of 37 people, including teachers and parents from CECIB Rumiñahui. The results showed that 56.76% of the respondents show certain limitations of the teachers to respond to the educational approach, also 43.24% believe that even the teachers in their performance do not achieve an adequate understanding with their students and also 43.94% consider that the teachers are academically prepared to fulfill their teaching role. Finally, it was concluded with the elaboration of a proposal for the implementation of a didactic teaching strategy in order to improve the teaching performance in the CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021, the proposal shows a very significant level of relationship between the didactic strategy and teacher performance with a high positive relationship of $Rho = 0.853$.

Keywords: Didactic strategy, teaching, teaching performance, technological tolos.

INTRODUCCIÓN

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible mejorando la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa con los recursos didácticos necesarios para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas del mundo. La tecnología en el sistema educativo facilita la innovación del momento que permite muchos cambios determinantes en el quehacer diario del aula así como, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, transformando la educación notablemente, cambiando tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del docente y el estudiante.

El Universo (2021) refirió que la capital necesita 137 profesores para el sistema de educación municipal, esto con el fin de cumplir con las jornadas de trabajo y mejorar la calidad del servicio. La Reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene vigente una norma que pide la reducción de horas pedagógicas de los docentes de 30 a 25. Eso significa que por cada cinco docentes se necesita uno más, “la medida determina que en el Municipio de Quito el cálculo sea de alrededor de 137 profesores que tendremos que contratar”, argumentó Avilez. (párr. 1-2).

Huamán (2021) manifestó que la mayoría de las aplicaciones de juegos de matemáticas se encuentran disponibles en Google Play, alrededor de 50 opciones de juegos que facilitan las prácticas en matemáticas y ayudan a una mejor comprensión de los problemas que luego, se aplican en las aulas (físicas o virtuales). Aplicaciones como Matific Math se encuentra en el top de los mejores juegos de matemáticas y se destaca por ayudar a mejorar los resultados de los estudiantes en todo el mundo. En los últimos años, la app de Matific alcanzó alrededor de 8 millones de usuarios, y en lo que va de 2020, sumó cerca de 1.5 millones de usuarios. Con relación a la interacción a través de la app, registra aproximadamente 100 millones de episodios jugados por año. (párr. 1-2).

Torres (2021) manifestó que la pandemia mundial por la COVID-19 puso sobre la mesa a la educación virtual como una oportunidad para que el sector educativo continúe operando. No obstante, dejó al descubierto las brechas vinculadas a la necesidad de recursos tecnológicos y acceso y conexión a Internet, tanto de alumnos como docentes. En Ecuador, el 50 % de la población no cuenta con estos recursos. Expertos educativos aseguran que a pesar de que la educación virtual llegó de manera abrupta, vino para quedarse, y una vez

que pase la pandemia permanecerá como una de las herramientas educativas prioritarias, ya que será un híbrido con clases presenciales y digitales. (párr. 1-3). Todo lo antes mencionado nos lleva a plantear una pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar el desempeño docente en el CECIB “Rumiñahui”, Ventanas. 2021?

Estrategia didáctica de enseñanza

De acuerdo con Gutiérrez (2018) se menciona que las estrategias educativas son las actividades que realizan los docentes, en base a una guía para ofrecer al estudiante un aprendizaje adecuado Jonassen (2000) recomienda generar medios de aprendizaje centrados en que los estudiantes destaquen en resolución de problemas, situaciones de conflicto y generación de proyectos (págs. 3-4). Por su parte Reynosa et al. (2019) refieren que las herramientas didácticas son un medio de investigación, y lenguaje. Proponen una estrategia didáctica a través de métodos de arte discursiva como forma de enseñanza. Mediante su uso se dota al estudiante de un aprendizaje enriquecedor, donde él es participe de las atractivas formas de generar conocimiento, empleada por el docente (pág. 260).

De acuerdo con Rodríguez (2020) refirió que el uso de estrategias didácticas es precisamente para que el alumno se vea beneficiado por la adquisición de conocimientos competentes en el área requerida. Una estrategia didáctica adecuada debe ser empleada en situaciones concretas, ya que existen varias de naturaleza y funcionalidad distinta. La mayoría de las estrategias didácticas se enfocan en los alumnos y que cada quien tiene una manera distinta de adquirir conocimientos, por eso que una de sus características principales es fomentar la individualidad. Asimismo, Gutiérrez (2018) expuso que, las estrategias didácticas se integran al accionar del profesor, el cual hace uso como un medio que emplea contenidos culturales, estilos de aprendizajes y capacidades metacognitivas que buscan ser interiorizadas en los alumnos. En muchas ocasiones este proceso se torna complicado y varía dependiendo las exigencias del entorno, es por eso necesario buscar el proceso metodológico que mejor se adapte a la situación. (pág. 87).

Enfoque Educativo

Maldonado (2015) manifestó que la educación implica la adquisición de conocimientos, habilidades, normativas y valores éticos, que son socialmente correctos en una sociedad que se desarrolla de forma constante (pág. 9). También Etecé (2021) manifestó que cuando hablamos de enfoques pedagógicos, hablamos acerca los diferentes conceptos que se tratan en el ámbito educativo, los paradigmas de enseñanza que buscan la mejor manera de enseñar al alumnado, con mecanismos, ideas y propósitos distintos para su éxito (párr. 1).

De acuerdo con Maldonado (2015) determino que se caracteriza por: a) El enfoque por competencias es sobre la educación estructurada a la vida personal, así como la integración colectiva de niños y jóvenes. b) El enfoque por competencias tiene que ver con la forma de adaptar conocimientos y experiencias colectivas, logrando así la correcta interacción con el medio social. (p. 8). También Etecé (2021) manifestó que se caracteriza porque entre ellos, es posible destacar estos enfoques: *Enfoque ejecutivo*, *Enfoque terapéutico*, *Enfoque liberador*, todo ello desde un enfoque constructivista, donde la educación va más allá de un salón de clase, sino es una forma reflexiva de vida (párr. 3-5).

Según Frazante, Rodríguez y Perdomo (2019) evidenciaron que “La orientación educativa para la formación y desarrollo de estrategias de aprendizaje”, y “El desarrollo de la competencia comunicativa en la superación del profesor universitario. Estos estudios parten desde un enfoque cualitativo donde se analiza y reflexiona acerca de las competencias docentes dentro de las aulas de clases y el uso de las herramientas tecnológicas presentes en la actualidad (pág. 55).

Según Villanueva y De Angelis (2019) determinaron que en el estudio donde se analizaron los efectos de la acción de tutorización a través de autoevaluaciones que inducen a la reflexión formativa, donde las experiencias personales de los participantes fueron plasmadas en escritos, de esa forma se pudieron obtener los siguientes resultados, estrategias de esta índole impulsan el desarrollo cognitivo y estimula la socialización dentro de las aulas de clase, dando paso al dinamismo y democracia en la participación activa durante el proceso de aprendizaje (pág. 63-64).

Capacitación

Según Pérez (2021) manifestó que las capacitaciones son formas de educar e instruir de una manera generalizada a colectivos sociales a través de conferencias. El fin es buscar que las personas adquieran un aprendizaje desarrollado en temas específicos y puedan desempeñarse de forma óptima en las diferentes disposiciones requeridas en su área de trabajo (Secc. 2, párr. 1). Asimismo, Valdivia (2018) enfatizó que capacitar personal en áreas específicas para el desarrollo de un trabajo, es la mejor manera de invertir dentro de una organización, debido que los aprendizajes adquiridos serán empleados en potenciar la productividad del cuerpo laboral. (pág. 5).

En la misma línea, Pérez (2021) caracterizó que el objetivo de la formación es potenciar habilidades de un individuo, a través de la educación, para el desenvolviendo optimo en sus funciones laborales. La formación constante es primordial en las empresas para que los nuevos empleados se adapten rápidamente al dinamismo interno. Los estudios revelan que una de las claves para ascender en la jerarquía de la empresa para la que trabajan es la continuidad del proceso de invertir mediante capacitaciones (Secc. 3, párr. 1).

De otro lado, Valdivia (2018) manifestó que la Capacitación se caracteriza porque: a) El programa de capacitación busca brindar aprendizajes al personal laboral, cuyos aprendizajes le serán útiles para resolver problemas que se presentan en el ámbito laboral. b) Eleva su calidad de vida: la forma de incrementar sus ingresos por medio de las capacitaciones el empleado puede adquirir mejores plazas de trabajo y por ende mejores ingresos salariales y c) Eleva su productividad: la capacitación genera beneficio para ambos para el empleado y los dueños de las empresas (págs. 5-6).

Según Roa (2021) menciono que se usó una metodología diferente para dotar a los estudiantes de primer y segundo año de carrera del contenido y material competente, la plataforma social Instagram fue utilizada por los docentes de la facultad. Esta iniciativa fue acogida de buena manera por los estudiantes, ya que fue notable la participación durante sus horas de clase, mientras comentaban las ventajas de acceso desde sus celulares y que la calidad de las imágenes facilitaba el aprendizaje (pág. 1063).

Según Avivar-Cáceres, Parra-Camacho y Prado-Gascó (2021) manifestaron que la capacidad para la resolución de conflictos académicos por parte de los docentes fue analizada en el siguiente estudio, haciendo uso en la escala de activos y fortalezas de Pertegal Vega y otros autores en el 2011. Las conclusiones muestran que los alumnos tienden a brindarle más confianza a los docentes jóvenes, sin embargo, para confiar plenamente en estos resultados se deberá generar un estudio similar con una muestra mayor (pág. 179).

Comunicación

Según Yirda (2021) manifestó que es la manera de recibir y brindar información a través de un canal, en lo que al ser humano respecta esta es una actividad propia de las psiques, derivada de la necesidad de relacionarnos y el desarrollo de las actividades psicosociales (párr. 1). Asimismo, Torres (2020) refirió a la comunicación como un proceso complicado que se desarrolló a través de siglos para volverse cada vez más dosificada y expresado a través de los cientos de lenguas existentes en el mundo (Secc. 2, párr. 1).

Máxima (2020) precisó que se debe garantizar de desarrollar técnicas de receptividad adecuada para que los mensajes del emisor sean percibidos de la forma que se necesita, sin divagaciones. *Empatizar*. Involucrar al receptor en el proceso comunicacional. *Ser firme y lineal*. Se debe concluir de forma adecuada el mensaje. *Ser recíproco*. Permitir que la otra persona se involucre en el tema sin monopolizar la intervención. *Elegir el léxico*. Usar la terminología adecuada a la ocasión, emplear y enfatizar palabras y caracteres de forma correcta (Secc. 9, párr. 1-6). Por su parte Pacheco (2021) manifestó que tiene características principales: *Involucra a una o más personas, Mutuo entendimiento, El mensaje es fundamental, Continuidad, Es un proceso bidireccional, Comunicación directa e indirecta, Fluidez de lado a lado y hacia arriba y hacia abajo, Tiene como propósito principal motivar respuestas, Alcance comunicativo y el Intercambio de ideas* (Secc. 2, párr. 1-10).

Según García y Tamayo (2020) manifestaron que en los últimos años las formas de comunicación han evolucionado, las nuevas generaciones son ágiles en el uso de dispositivos móviles conocidos como “celulares inteligentes”. Para lograr dar respuesta a dicha interrogante se ha propuesto dos grupos de los cuales, uno pudo usar WhatsApp y el otro utilizó la plataforma moodle para interactuar y comunicarse, los resultados muestran

una satisfacción mayor en el grupo que utilizo WhatsApp, expresando que es la forma más rápida y sencilla de enviar archivos, comunicarse y estar al tanto de las novedades (pág. 237-238). También Mendiburu et al (2022) precisan la importancia de tener una comunicación asertiva que conlleve a que los mecanismos de enseñanza se puedan brindar de forma clara y que el mensaje sea comprendido en la magnitud en que da el emisor y siga siendo la misma que recibe el receptor (p. 445).

El Desempeño Docente

Puente, Martínez y Tamayo (2018) manifestaron que el desempeño docente es el conglomerado de acciones que el docente forja dentro y fuera del aula, relacionando la metodología, la orientación educacional y las funciones pedagógicas, con la finalidad de formar personas capaces en sus áreas, con habilidades que le ayuden a establecer su identidad profesional (p. 103). Además Anchundia-Delgado (2019) establece que el desempeño como tal, es definido como el rendimiento que alcanza el individuo en un determinado trabajo, relacionado con las acciones que logre desarrollar durante dicho proceso (p. 824).

De acuerdo con Universia (2018) refiere que el desempeño docente se caracteriza por ser: *Una mente abierta*: la adquisición de saberes y adaptarlos a tu vida es parte de un maestro de calidad. *Flexibilidad y paciencia*: las interrupciones durante las clases son algo común, es por eso que los docentes no deben estresarse ante estas situaciones, sino llevarlas de forma flexible. *Dedicación*: el docente cuenta con beneficios como son varios meses de vacaciones, no obstante, este trabajo requiere compromiso y dedicación, nunca se termina de aprender como ser un mejor docente, es por eso que la preparación juega un papel importante. *Actitud positiva*: una actitud altiva ante las situaciones delicadas que se presentan durante las clases genera confianza en los estudiantes, el docente predispuesto a enseñar forjas estudiantes con interés en aprender. *Altas expectativas*: Un maestro eficiente maneja altas expectativas en sus alumnos y siempre busca que ellos se esfuercen más para lograr los resultados esperados (Secc. 2, párr. 1-7).

Motivación

Según Sánchez (2017) expresa que la motivación del profesor es más importante que del alumno. Porque el maestro es quien dinamiza la clase y la vuelve atractiva para los alumnos. Un maestro entusiasta es una parte esencial del proceso educativo que en participantes, recursos y entorno suele ser muy amplio. Todo lo contrario: el profesor poco carismático y que no demuestra interés en la clase, genera un entorno tedioso en el contexto del aprendizaje (párr. 2-4). En esa misma línea Astrain (2019) manifestó que la motivación docente es fundamental para que la actitud del estudiante sea activa referente a la enseñanza que le imparten. La guía del docente es importante para buscar estos aspectos que forjen estrategias motivacionales requeridas por parte del alumno, para un óptimo desempeño (pág. 59).

De acuerdo con Alemán et al. (2018) manifestaron desde un enfoque dinámico que las interacciones alumno docente, modos de apoyo, efectos del proceso de aprendizaje, e intervención del docente durante el periodo lectivo, son estrategias que estimulan la motivación del alumnado, ya que se forja un compromiso entre ambas partes. etc. Si no se trabaja de esta forma, se puede llegar a conclusiones equivocadas sobre el valor de las distintas maneras de afrontar la enseñanza, por lo tanto, la enseñanza docente debe dirigirse a despertar la motivación de los estudiantes (pág. 7). Por su parte Máxima (2020) manifestó que las características de un docente de calidad: *Actitud positiva*: un factor muy importante ya que, durante las clases, los docentes necesitan despertar la curiosidad del alumno y eso se logra a través de una motivación constante durante la enseñanza. Un docente debe *impartir sus clases con entusiasmo y pasión* (Secc. 2, párr. 1-2).

Según Tuesta et al. (2021) manifestaron que este estudio tiene como propósito dar seguimiento a la relación entre desempeño laboral, remuneración, antigüedad y estudios alcanzados por el cuerpo administrativo del sector público de Perú. Los resultados encontraron una fuerte correlación entre el desempeño laboral y la remuneración percibida (pág. 629).

Según Fernández (2021) precisó que las Secuelas fisiológicas y factores psicológicos influyen en los procesos educativos. En el marco del estudio se determinó elaborar una página web donde se asocie el concepto de potencia, fuerza, equipo y victoria, así nació, "Gana Garra", un proyecto mediante la creación de contenido visual motivador, para mantener un rendimiento deportivo optimo (pág. 4).

Didáctica

Yirda (2021) manifiesta que la didáctica es propicia para implementar estratagemas de enseñanza, para completar de forma correcta el contenido del silabo, mientras se asocia esos contenidos a la práctica diaria para que el alumno cuente con herramientas pedagógicas que le facilite la vida en sociedad. (Secc. 2, párr. 2). Asimismo, Abreu et al. (2017) manifestaron que la Didáctica es un área del conocimiento contemporánea, que aún no termina de desarrollarse, ubicado dentro la ciencia de la educación e interrelacionada con modelos teóricos y pedagógicos, el cual se encarga de un objeto de estudio vinculado con el conocimiento (pág. 90).

También recogiendo lo expuesto por Yirda (2021) la didáctica se caracteriza por: a) Cumplir con los objetivos educativos. b) Hacer de la enseñanza y el aprendizaje procesos flexibles y atractivos. c) Hacer uso de los nuevos conocimientos provenientes de diferentes áreas ciencias para lograr un proceso de aprendizaje valido y efectivo y d) Adecuar la enseñanza impartida a la edad del alumno, de forma que pueda sintetizar los conocimientos de forma explícita y sin tanto esfuerzo (Secc. 4, párr. 1-5).

Según Quintero (2021) dijo que el ensayo trata sobre la lógica de la acción moral desde y hacia las técnicas de comunicación de una conducta compasiva, teniendo como objeto de estudio la naturaleza de la moral, la virtud y los juicios de valor y como los mismos puede asumirse este accionar en un discurso moralista empático y pueden confluir en fuertes vínculos de integración y solidaridad mediante la interacción de las personas a través de las TIC (pág. 31).

Según Espinosa y Calva (2020) afirman que quien regula el comportamiento de las personas en un contexto social es la ética y el comportamiento acción conocido como moral, el cual enlaza principios de justicia, respeto, libertad y solidaridad.

En este estudio se mencionan las fallas en la investigación ética y sus afecciones en la educación, así como el plagio, falacias y malinterpretación apropiado de datos. Se concluye mencionando que la formación de los profesionales especializados en investigación científica debe ser de la mano de conductas éticas para generar confianza entre los interesados (p. 333).

Análisis de Valores

Según el Instituto Aragonés de Fomento (2021) precisa que realizar una valoración del método en que se diseña un producto o servicio para la generación óptima del coste con todas las especificaciones requeridas por el cliente, es una forma viable para que el cliente esté dispuesto a pagar el precio (párr. 1). Por su parte AEC (2019) refiere que el concepto de valor como estructura para definir o revisar un producto o servicio para asegurar el mínimo de coste en los requerimientos del cliente, sin caer en gastos extras (párr. 1).

Según Mott Glosario (2021) refiere que un producto sale al mercado con la finalidad de cumplir necesidades presentes en la sociedad a través de características de diseño. Mientras se cuida los costes de su elaboración. Se puede innovar tras un producto ya existente pero el requerimiento primordial es cumplir una necesidad existente. En caso de que este requerimiento no sea cumplido, se deberá realizar un análisis del mismo para conocer el motivo (Secc. 2, párr. 1). Asimismo, Ponce (2017) expuso que para articular la metodología del Análisis del Valor es necesario formar un equipo con las siguientes características: *Generado por entre 4 y 8 personas*, mandos intermedios creativos y con experticia. *Multidisciplinar*, formado por compañeros que laboren en distintas áreas y que de alguna manera estén involucrados con el objetivo y *Formados previamente* en la metodología del análisis valor y entendidos del objetivo propuesto (pág. 25).

Según Andia, Yampufe y Antezana (2021) afirman que los establecimientos de educación superior, cuentan con departamentos encargados a la divulgación científica, la cual cuenta en uno de sus objetivos el desarrollo social a través de las investigaciones, para lograr dicho objetivo se necesita direccionar los planes de estudio hacia los grupos interesados, (pág. 1). Por lo tanto el propósito es Proponer una estrategia didáctica de enseñanza para mejorar el desempeño docente en el CECIB Rumiñahui, Ventanas 2021

METODOLOGÍA

El desarrollo metodológico, contribuyó a la definición de conceptos de las variables de estudio respecto a las Estrategia didáctica de enseñanza y el desempeño docente concerniente al tema investigado que facilitan el entendimiento, la investigación fue pertinente por que se desarrolló en el campo de la educación. Para la presente investigación se construyó un instrumento de medición Cuestionario compuesto por 18 ítems con 5 opciones en escala de Likert con lo cual se recogieron los datos a través de la técnica la Encuesta, el mismo que presentó un confiabilidad aceptable, luego se tabularon estos datos y se hicieron los análisis estadísticos respectivos, tanto descriptivos como inferenciales, pues era necesario saber cómo era percibida el desenvolvimiento de las variables y también era necesario saber si existía relación entre las mismas y de cuanto era el nivel de relación. Para la presente investigación se consideró a los docentes y padres de familia del CECIB Rumiñahui, considerando los criterios de inclusión y exclusión quienes fueron en total 37 y debido a que esta población es pequeña se consideró el criterio de muestra censal: $N = n$

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prueba Chí Cuadrado: *Prueba de Hipótesis General*

H_0 : Estrategia didáctica de enseñanza es independiente de Desempeño docente en el CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021.

H_1 : Estrategia didáctica de enseñanza no es independiente de Desempeño docente en el CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021

Tabla 1
Estrategia didáctica de enseñanza vs Desempeño docente

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	28.120a	4	0.000
Razón de verosimilitud	29.714	4	0.000
Asociación lineal por lineal	19.465	1	0.000
N de casos válidos	37		

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,27.

Interpretación:

Como el valor de significancia (valor crítico observado) es 0.000 y a su vez es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo cual afirmamos que la variable Estrategia didáctica de enseñanza se relaciona significativamente con la variable Desempeño docente.

Figura 1. Nivel de relación entre las variables Estrategia didáctica de enseñanza vs Desempeño docente en los estudiantes del CECIB Rumiñahui, Ventanas. 2021

Interpretación:

En la figura 1, se observa que el nivel de relación entre las variables Tecnología educativa y Proceso de aprendizaje, evidencian un nivel relacional MEDIO-ALTO (32.4%) como los predominantes.

Figura 2. Actualmente se viene desarrollando contenido adecuados como parte de la estrategia didáctica de enseñanza

Interpretación:

De acuerdo con los datos obtenidos, sobre si El profesor viene respondiendo al enfoque educativo como parte de una estrategia didáctica en la enseñanza, al respecto un 35.13 % solo refieren estar en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 16.22 % no tiene muy en claro tal situación y prefiere No Opinar, mientras que un 32.43 % ante dicha afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 16.22 % están Totalmente de Acuerdo con lo manifestado.

Figura 3. El desempeño que están mostrando los docentes van generando un mejor entendimiento con los estudiantes

Interpretación:

De acuerdo con los datos obtenidos, sobre si El desempeño que están mostrando los docentes van generando un mejor entendimiento con los estudiantes, al respecto un 18.92 % solo refieren estar totalmente en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 24.32 % solo manifiestan estar en Desacuerdo, mientras que un 27.03 % ante tal situación optan por No Opinar y finalmente el 29.73 % están de Acuerdo con lo manifestado.

Tabla 2

Correlación entre las Estrategia didáctica de enseñanza y Desempeño docente

Correlación de Rho de Spearman			
V. Independiente	V. Dependiente	Coefficiente de correlación	,871**
Estrategia didáctica de enseñanza	Desempeño docente	Sig. (bilateral)	0.000
		N	37

Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p<.05*=relación significativa; p<.01**=relación muy significativa

Interpretación:

En la tabla 2, se evidencia que la variable Estrategia didáctica de enseñanza tiene una relación positiva alta con la variable Desempeño docente ($\rho=0.871^{**}$), lo cual permite rechazar la hipótesis nula que postula la inexistencia de una relación entre las variables.

Propuesta:

Estrategia Didáctica de Enseñanza para mejorar el Desempeño Docente en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Rumiñahui, Ventanas, 2021

I.- ESQUEMA METODOLÓGICO.

Figura 4. Esquema Metodológico para fortalecer el desempeño docente.

CONCLUSIONES

1. El presente trabajo investigativo concluye que la manera en que se relacionan las variables la Estrategia didáctica de enseñanza en el Desempeño docente es alta, con un nivel relacional MEDIO-ALTO del 32.4% entre las variables.
2. Se identificaron situaciones muy relevantes que están afectando al desempeño docente, el aspecto motivacional con que se desempeña no está generando una adecuada interacción con sus estudiantes, en el aspecto didáctico su nivel académico

se ve reflejado con ciertas limitaciones y en el aspecto referido a los valores, estos muestran que no se están fomentando los valores éticos y morales.

3. Se detectaron ciertos factores como el enfoque educativo en lo pertinente al rol del profesor y se evidencia la necesidad de fortalecer esta área, otro factor que está pesando es el de las capacitaciones, en la cual se puede apreciar que muy poco se está fortaleciendo el conocimiento y es más de cumplimiento que el de necesidad y un factor adicional es la comunicación y que se muestra que muy poca o escasa participación activa se viene generando al interior de las sesiones académicas.
4. Se elaboró una estrategia que permite atender y enfrentar esta situación bajo un enfoque educativo sumado a las capacitaciones y un mejor establecimiento de comunicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu, O., Gallegos, M., Jácome, J. y Martínez, R. (2017). La Didáctica: Epistemología y Definición en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte del Ecuador. *Formación universitaria*, 10(3), 81-92. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000300009>
- AEC (2019). Análisis del Valor. AEC.es. <https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/analisis-del-valor>
- Alemán, B., Navarro, O., Suárez, R., Izquierdo, Y. y Encinas, T. (2018). La motivación en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje en carreras de las Ciencias Médicas. *Revista Médica Electrónica*, 40(4), 1163-1171. <http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/2307>
- Anchundia-Delgado, I. (2019). Desempeño docente y su influencia en el aprendizaje del estudiante del bachillerato en Manta. *Ciencias de la educación*. 5 (2). pp. 819-835. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7344271>
- Andia, W., Yampufe, M. y Antezana, S. (2021). Responsabilidad social universitaria: del enfoque social al enfoque sostenible. *Revista Cubana de Educacion Superior*, 40(3), 1-15. <https://bit.ly/303MfJO>

- Astráin, S. (2019). Calidad educativa: la motivación docente como elemento clave. Universidad de Navarra. pp. 1-80. <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/58269/1/Sara%20Astr%C3%A1in.pdf>
- Avivar-Cáceres, S., Parra-Camacho, D. y Prado, V. (2021). Confianza de los Docentes en la Capacidad Resolutiva del Adolescente frente al Conflicto en las Aulas. *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 11(2), 178-202. <http://dx.doi.org/10.447/remie.2021.7950>
- Espinoza, E. y Calva, D. (2020). La ética en las investigaciones educativas. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(4), 333-340. Epub 02 de agosto de 2020. Recuperado en 06 de diciembre de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000400333&lng=es&lng=es.
- Fernández, J. (2021). Repositorio de la Universidad San Ignacio de Loyola: Diseño de contenidos para redes sociales sobre la pérdida del rendimiento físico ocasionado por la falta de entrenamiento en deportistas de 20 a 35 años. Repositorio de la Universidad San Ignacio de Loyola. <http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/11679>
- Frazante, B., Rodríguez, Y. y Perdomo, L. (2019). El profesor universitario y la competencia comunicativa en su rol de orientador: revisión de experiencias recientes en América Latina. *PRA*, 19(25), 55–76. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.19.25.2019.55-76>
- García, L. y Tamayo, M. (2020). WhatsApp y Facebook: Análisis del uso de herramientas síncronas para la comunicación en la educación universitaria. *Revista Boletín Redipe*, 9(12), 237–252. <https://doi.org/10.36260/rbr.v9i12.1148>
- Gutiérrez, M. (2018) Estilos de Aprendizaje, Estrategias para Enseñar. Su Relación con el Desarrollo Emocional y “Aprender a Aprender”. Universidad de Valladolid, España. pp. 83-96 <https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/07/DOC1-Estrategias-Ensenar.pdf>

- Gutiérrez, J. (2018). Estrategias Didácticas de Enseñanza y Aprendizaje desde una Perspectiva Interactiva. Aguascalientes. 1-15.
<http://www.conisen.mx/memorias2018/memorias/2/P845.pdf>
- Instituto Aragonés de Fomento (2021). Las Herramientas para la Mejora de la Calidad, Análisis del Valor. <https://www.iaf.es/paginas/documentacion-calidad-total-14-04-analisis-valor>
- Maldonado, F. (2015). Conceptualización del enfoque educativo de la socio formación, herramienta integrada en el proceso de consultorías empresariales.. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 5(10), pp. 1-20.
<https://www.redalyc.org/pdf/4981/498150318019.pdf>
- Máxima, J. (14 de octubre de 2020). Buen profesor. Características.co.
<https://www.caracteristicas.co/buen-profesor/>
- Máxima, J. (13 de febrero de 2020). Comunicación. Características.co.
<https://www.caracteristicas.co/comunicacion/>
- Mendiburu Rojas, A. F., Intriago Alcívar, G. C., Carpio Vera, D. A., & Oviedo Rodríguez, M. D. (2022). La comunicación asertiva: una reflexión sobre el desempeño docente en estudiantes de la carrera Educación Básica. Revista Universidad y Sociedad, 14(S1), 445-451. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2648/2605>
- Mott Glosario (2021). Análisis de valor. glosario.mott.
<https://glosario.mott.pe/marketing/palabras/analisis-de-valor>
- Pacheco, J. (3 de diciembre, 2021). 16 características de la Comunicación. Web y Empresas. <https://www.webyempresas.com/caracteristicas-de-la-comunicacion/>
- Pérez, M. (2021). Capacitación. Concepto definición.
<https://conceptodefinicion.de/capacitacion/>
- Ponce, C. (2017). Aplicación de la metodología de Análisis del Valor para la mejora de la competitividad de un cultivo de fresa de la provincia de Huelva. Universidad de Sevilla. pp. 1-89.
https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/91133/fichero/TFG_CPH.pdf

- Puente, L., Martínez, G. y Tamayo, J. (2018). El desempeño docente desde la Teoría de Educación Avanzada. *Panorama Cuba y Salud*, 13. 191-195. <https://www.medigraphic.com/pdfs/cubaysalud/pcs-2018/pcss181v.pdf>
- Quintero, J. (2021). La compasión como eje de una ética de la razón cordial en la comunicación mediada por tecnologías. *Trabajo Social*, 23(1), 31-50. <http://dx.doi.org/10.15446/ts.v23n1.87686>
- Reynosa, E., Serrano, E., Ortega-Parra, A., Navarro, O., Cruz-Montero, J. y Salazar, E. (2019). Estrategias didácticas para investigación científica: relevancia en la formación de investigadores. *Universidad y Sociedad*, 12(1), 259-266. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n1/2218-3620-rus-12-01-259.pdf>
- Roa, I. (2021). Utilización de Instagram como una Herramienta Pedagógica para la Enseñanza de Morfología en Tiempos de COVID-19. *International Journal of Morphology*, 39(4), 1063–1067. <https://doi.org/10.4067/s0717-95022021000401063>
- Rodríguez, A. (17 de abril de 2020). Estrategias didácticas: características, para qué sirven, ejemplos. *Lifeder*. <https://www.lifeder.com/estrategias-didacticas/>
- Sánchez, F. (2017). Motivación Docente. *eoi.es*. <https://www.eoi.es/blogs/gestioneducativa/2017/03/05/motivacion-docente/>
- Torres, J. (2 de agosto de 2020). Definición de Comunicación según 5 Autores. *Lifeder*. <https://www.lifeder.com/definicion-comunicacion-autores/>
- Tuesta, J., Angulo, M., Chávez, R. y Morante, M. (2021). Desempeño laboral en entidades públicas peruanas: Impacto salarial, antigüedad y nivel académico. *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, 26(95), 629-641. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.95.12>
- Universia (15 noviembre 2018). Las 5 características de los maestros más eficaces. *universia.net*. <https://www.universia.net/mx/actualidad/orientacion-academica/5-caracteristicas-maestros-mas-eficaces-951561.html>
- Valdivia, M. (2018). La Capacitación en la Gestión del Talento Humano. *Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo*. 1-47. <http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/886/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20-%20Valdivia.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

- Villanueva, S. y De Angelis, P. (2019). Vínculo Docente-Estudiante. La Guía de Autoevaluación como Herramienta para el Acompañamiento de Estudiantes Ingresantes a la Universidad. *Palermo Business Review*, (20), 63-71.
<https://www.proquest.com/scholarly-journals/vínculo-docente-estudiante-la-guía-de/docview/2410492675/se-2?accountid=39560>
- Yirda, A. (16 de marzo de 2021). Definición de Comunicación. Concepto definición.
<https://conceptodefinition.de/comunicacion/>
- Yirda, A. (30 de septiembre del 2021). Didáctica. Concepto definición.
<https://conceptodefinition.de/didactica/>